

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNİVERSİTETİ**

**İŞGALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRDƏ
FÖVQƏLADƏ HAL RİSKLƏRİ**

E L M İ – T E X N İ K İ K O N F R A N S

21-22 may 2021-ci il

MƏRUZƏ TEZİSLƏRİ

**Elmi redaktor
Texniki redaktor**

**İslam Mustafayev
Aytən Əhmədova**

Təşkilat Komitəsinin sədri – Prof. G.H.Məmmədova

Bakı - 2021

3.21. QARABAĞIN BƏZİ ƏRAZİLƏRİNDƏ (FİZULİ, CƏBRAYIL, ZƏNGİLAN İNZİBATI RAYONLARI) MEŞƏBƏRPA ÜÇÜN TÖVSIYYƏ OLUNAN ƏSAS AĞAC CİNSLƏRİ. Ə.Ə.Hüseynli, İ.Ş.Səfərova. <i>ETSN yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti</i>	144
3.22. QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ MƏHV EDİLMİŞ MEŞƏLƏRİN BƏRPASI YOLLARI. Y.V.Qurbanlı. <i>ETSN yanında Meşələrin İnkişafı Xidməti</i>	145
3.23. QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ OLAN SU RESURSLARI VƏ ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ EDİLMƏ YOLLARINA DAİR. Hüseyn Mustafabəyli. <i>AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi</i>	147
3.24. AZƏRBAYCANIN İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ ƏRAZİLƏRİNDƏ SU EHTİYYATLARININ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNİ. M.Y. Əsədov, T.Ə. Osmanov, S.D.Danyalov, Q.N.Hacımətov. <i>AMST ASC, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti</i>	149
3.25. KÜR ÇAYINDA DAŞQINLARI STİMULLAŞDIRAN MƏCRA VƏ SU QARŞILIQLI TƏSİRLƏRİ. V.Ə.Əliyev, Z.Z.Ramazanlı. <i>AMİR Texniki Xidmətlər, Lənkəran Dövlət Universiteti</i>	153
3.26. QARABAĞIN SU EHTİYYATLARININ EKOLOJİ VƏZİYYƏTİ. Ayşəm Talıbzadə. <i>Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi</i>	155
3.27. ERMƏNİSTAN İŞĞALININ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏN AXAN ÇAYLARA TƏSİRİ. Əkbər Əsgərov. <i>Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi</i>	156
3.28. BƏZİ TƏBİİ GÖLLƏRİN RADİOEKOLOJİ QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ. F.Hümbətov, N.Kərimova, S.Məmmədzadə, V.Balayev, N.İbadov, M.Ə.Səmədov. <i>AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti</i>	158

3.23. QARABAĞ ƏRAZİSİNDƏ OLAN SU RESURLARI VƏ ONLARDAN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ EDİLMƏ YOLLARINA DAIR

Hüseyn Mustafabəyli
AMEA-nın Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Respublikamızda suyun ümumi ehtiyatı təxminən 29 km³, quraqlıq illərində 25 km³ -ə qədər azalır. Azərbaycanın və eləcə də Qarabağın su ehtiyatları ərazi üzrə qeyri bərabər paylanmışdır. Kəlbəcər, Laçın, Xankəndi və Tərtər rayonlarında su ehtiyatları boldur. Xocavənd, Zəngilan, Cəbrayıl, Ağdam və Fizuli rayonlarının aran ərazilərində isə su qıtlığı problemi mövcuddur.

Qarabağ ərazisindən axan dağ çaylarını və həm də qrunt sularını toplamaq və ehtiyat məqsədləri üçün istifadə edilməsi işlərində yeraltı su süzgülərinin qurulması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qədim zamanlardan bəri Qarabağın nisbətən quraq aran ərazilərində kəhrizlərin qurulması yolu ilə su problemini həll edirdilər. Hal hazırkı dövrdə də kəhrizlərin qurulması və onlardan nisbətən quraq ərazilərdə istifadə olunması təcrübəsinin davam etdirilməsi müsbət hal kimi təqdir olunmalıdır. Lakin, təbiətdə qlobal istiləşmə prosesinin təsiri ilə baş verən iqlim-landşaft dəyişiklikləri gələcəkdə kəhriz sularının da müəyyən qədər azalacağını istisna etmir. Ona görə də aran Qarabağ ərazilərinə yaxın dağlıq sahələrin çay hövzələrində yeraltı su süzgülərin qurulmasına böyük və təxirəsalınmaz ehtiyac duyulur.

Dağ çayları hövzələrində yeraltı su süzgülərinin qurulması sadə qaydada yerinə yetirilə bilər. Bunun üçün çay terraslarında təxminən 50-100 m uzunluğa, 20-30 m enliyə və 10-12 m hündürlüyə malik 5-10 dərəcə meyiliyə malik olan beton hovuzlar tikilməli və içərisi orta ölçülü yuvarlaq çay daşları ilə doldurulmalıdır. Hovuzların içərisinə verilən çay suları daşlararası boşluqlardan süzüləndən sonra toplanan içməli təmiz sular hovuzların alt və qabaq hissəsindəki borular vasitəsilə lazımı obyektlərə nəql edilə bilər. Bu tipli adi su süzgülərini Qarabağ ərazisinin əksər dağ çay hövzələrində (Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl,

Fizuli, Xocavənd, Ağdam və Tərtər rayonlarında) təlabata uyğun miqdarda qurmaq mümkündür.

Digər bir problem isə, mənbəyini indiki Ermənistanın ərazisindən götürən və Zəngilan rayonu ərazisindən keçərək Araz çayına tökülən Oxçuçayın çirkli sularınının təmizlənməsi ilə bağlıdır. Bu çayın hövzəsində yerləşən Kacaran və Qafan mis-molibden yataqlarının saflaşdırma kombinatlarından atılan tullantıları Oxçuçay sularını hədsiz dərəcədə çirkəndirir. Nəticədə bu çay vasitəsilə Azərbaycan ərazisinə il ərzində yüz min tonlarla qatı turş sular, ağır metal duzlar və başqa məişət tullantılar axıdılır. Suyun tərkibində olan misin miqdarı normadan 25-50 dəfə, fenolların miqdarı isə 6-15 dəfə, alüminium, sink, manqan, titan, nikel, dəmir, molibden, bismut və s. çirkəndirici elementlər də xeyli artıqdır. Ona görə də daimi çirkənmələr çay hövzəsi sularında bioresusların, xüsusilə qiymətli növ olan fərel balıqlarının kütləvi məhvinə səbəb olmuşdur.

Oxçuçay vasitəsilə Araz çayına və oradan da suvarma kanalları vasitəsilə Azərbaycanın əkin sahələrinə daşınan zərərli maddələrin miqdarını azaltmaq məqsədilə Zəngilan rayonu ərazisində münasib bir yerdə təxminən 500-550 m d.s. yüksəkliyində dərinliyi 50-100 m olan bir-iki hektar sahə tutan kaskad gölməçələrin yaradılmasına ehtiyac olduğunu ehtimal edilir. Bu yolla bir tərəfdən sulara olan zərərli kopanentlərin gölün fauna və florası tərəfindən udulması və təbii üsullarla çökdürülmə prosesi yerinə yetirilə bilər. Digər tərəfdən uğurlu təbii landşaftın seçilməsi olduğu halda yaradılan yeni mənzərəli rekreasiya şəraitinə malik infrastruktur əlavə turizm obyektini kimi istifadə oluna bilər. Bu tipli, 50-100 m-lik dərin süni gölləri Qubadlı rayonunun Həməzəli kəndi yaxınlığında (500-550 m) və Xocavənd rayonunda Köndələnçay çay dərəsi yaxınlığında da 450-500 m hündürlüyə malik ərazilərdə qurulması məqsəduyğun olardı.